

MILLIY VA BOQIY AN'ANALAR –YOSHLAR TARBIYASIDA MUHIM VOSITA

Gulboyev Husan Shokir og'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7728392>

Annotasiya: Ushbu maqolada, Milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizning shakllanishi va jamiyat hayotida tutgan o'ri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: milliy istiqlol, milliy mafkura, urf-odatlar, Vatanparvarlik, ta'lim

Muhtaram Prezidentimiz I.Karimov "Milliy istiqlol mafkurasi xalqimizning azaliy an'alariga, udumlariga, tiliga, diliga, ruhiyatiga asoslanib, kelajakka ishonch, mehr-oqibat, insof, sabr-toqat, adolat, ma'rifat tuyg'ularini ongimizga singdirishi lozim"¹ deb ta'kidlagan edilar. Mamlakatimiz istiqlolga erishgach, xalqimiz, jamiyatimizning kelajagini ifodalovchi "Milliy istiqbol", "Milliy mafkura", "milliy dastur" kabi hayotiy ehtiyojlar vujudga keldi. Yuqorida qayd qilingan tushunchalarni shakllantirishda, taraqqiyotning milliy modelini ta'minlashda, real hayotga jalb qilib, dunyo mamlakatlari orasida o'z so'zi bor davlatga aylantirishda mustahkam asos va vosita bo'lib xizmat qilgan zamin bu shubxasiz, milliy urf-odat, an'alar hisoblanadi.

Har bir xalqning tarixi, tili, iqtisodiy yashash tarsi bilan bir qatorda mazkur xalqning urf-odatlarini va marosimlari ham uning millatligini ko'rsatuvchi o'ziga xos pasporti sanaladi. Urf-odat, marosimlar esa asrlar bo'yi davom etib, milliy an'analarni shakllantiradi.²

An'alar asrlar bo'yi shakllanib, asrlar davomida rivojlanadi. Har bir davr, ijtimoiy-siyosiy muhit xalqning asriy urf-odatlarini va marosimlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ammo insonparva an'analarni yo'qotishga o'z qiziqishini qo'yib qo'ladi. Milliy an'alar xalq o'tmishi, buguni, kelajagini mustahkam bog'lab turuvchi ezgu qadriyatlardir. Xalqning insonparvar urf-odatlarini qo'llab-quvvatlagan, har tamonlama rag'batlantirgan davlat jamiyatni demokratik asoslarda rivojlantiribgina qolmay, aholi ishonchini qozonadi, o'z barqarorligini ta'minlaydi.

Insoniyat jamiyatida an'analarning tarixi juda qadimiy bo'lib, ilk asoslari ibtidoiy jamiyat bilan bog'liq. Dunyoda urf-odatlarini, milliy an'analari bo'lmagan birorta xalq yo'q. Hozirgi davrda biror mamlakat iqtisodiy jihatdan qoloq bo'lsa, rivojlangan davlatlardan ilg'or texnologiyalarni sotib olib, o'zlashtirib, tezda o'zini o'nglab olishi mumkin, ammo, beqiyos ma'naviy boylik bo'lgan milliy an'analarni sotib olib ham, sotib ham bo'lmaydi. Uni har bir xalq o'zi yaratadi. Shu sababli ham, hozirda dunyoning qaysidir burchagida hanuz urug'-qabilachilik qoidalari asosida yashayotgan elatlar ham, ming-ming yillik tarixga, yuksak madaniyatga ega bo'lgan xalqlar ham o'z milliy urf-odatlarini bilan faxrlanadi.

Diyorimiz asrlar davomida qancha-qancha bosqinlarga uchragan, biroq, ularning birortasi milliy an'alarimizni yo'qotishga kuchi yetmagan. Hayotimizning qaysi sohasini olmaylik milliylikimiz ko'rinib turadi: milliy me'morchilik, milliy turmush tarsi, milliy musiqa, milliy liboslar, milliy hunarmandchilik, milliy tarbiya, milliy kurash va hokazolar. Bundan ayon bo'ladiki, insonparvar, milliy an'alar rivoji jamiyat taraqqiyotining muhim va birlamchi omili bo'lib kelgan.

¹ Karimov.I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.T.:”O'zbekiston”, 1999,7-tom.B.306.

² Jabborov.I. O'zbek xalqi etnografiyasi.T.:”O'qituvchi”.1994.B.68.

Mustaqillik xalqimizning asriy urf-odatlarini, anʼanalariga erkinlik, yangicha mazmun baxshetdi, juda koʻplarini tiklab, ularni demokratik huquqiy jamiyat qurilishining muhim omili sifatida qabul qildi. Yaqqol misol sifatida 1990-yilda Navroʻz bayramining umumxalq bayrami sifatida eʼlon qilinganligi, Ramazon va Qurbon hayitlarining bayram deb eʼlon qilinishi va dam olish kuni deb eʼtirof qilinganligini koʻrsatish mumkin. Milliylikimizning bosh belgisi hisoblangan oʻzbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi mustaqillik uchun qoʻyilgan dastlabki qadam boʻlgani hech kimga sir emas.

Milliy urf-odat, anʼanalarimizning yana bir oʻziga xos tomoni marosimlarimizning islom dini bilan uygʻunlashib ketganligidir. Bu yerda muhim tarixiy haqiqat mavjud. Agar xalqning milliy anʼanalari, dunyoqarashiga mos kelmasa, xalq hech qanday dinni qabul qilmaydi.

Respublikamizning kelgusi taraqqiyotida oʻziga xos yoʻlni tanlashi va barcha sohalarda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari darajasiga yetib olishdek ezgu maqsadni amalga oshirish har tomonlama yetuk kadrlar hamda barkamol insonlarni tarbiyalash masalasini hal etish lozimligini davlatimiz rahbari qayta-qayta taʼkidlamoqda. Bu esa yoshlarni vatanparvar, oʻz burchiga sodiq va har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalashdek maʼsuliyatli vazifaning yechimini talab qiladi. Axloqan pok va yetuk insonlarni tarbiyalash masalasini muvaffaqiyatli hal etishda xalqimizning tarixiy anʼanalari, maʼnaviy boyliklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ilmiy meroslari va tarixiy-tarbiyaviy tajribalarni oʻrganib chiqish, ularning yutuqlarini hayotga, taʼlim-tarbiyaga tadbiiq etishning ahamiyati kattadir.

References:

1. Karimov.I.A. Biz kelajagimizni oʻz qoʻlimiz bilan quramiz.T.:”Oʻzbekiston”, 1999,7-tom.B.306.
- 2.Jabborov.I. O'zbek xalqi etnografiyasi.T.:”O'qituvchi”.1994.B.68.